

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Saydullaeva Zilolaxon Mannon qizi

AVAZ MANSUROVNING ESTRADA QO'SHIQCHILIK IJODIYOTI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

